

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन (जनपद देहरादून के विशेष संदर्भ में)

सुनील दत्त

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हल्द्वानी, उत्तराखण्ड

Received : 01/12/2022

1st BPR : 09/12/2022

2nd BPR : 13/12/2022

Accepted : 17/12/2022

Abstract

भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का स्थान तथा उनका कार्य क्षेत्र सीमित नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में श्रमिकों की 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून जनपद जो 196.5 किमी^० में फैला है। जिसकी जनसंख्या 1696698 है वर्तमान में सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षणिक, व्यापारिक एवं आवासीय केन्द्र है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों लघु उद्योग ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में तथा घरेलू कामगार रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, आटो चलाना, सब्जी का ठेला लगाना आदि सभी कार्य जहा श्रमिक अपना योगदान देता है। असंगठित श्रमिक वह श्रमिक है जो गाँव व शहरों में मजदूरी पर अस्थायी रूप से काम करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई कोविड के कारण कार्य क्षेत्र बंद पड़ने के कारण सबसे जादा प्रभाव असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ा।

Key words: dkfoM] Jfedk dh eukfLFkfr] ljdkj ~jkj dh; x; i;kl] jkt xkj dh fLFkfrA

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून जो उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा नगर है जिसमें प्रथम देहरादून और द्वितीय जौनसार-बावर, एक महानगर है। जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 1696698 है। देहरादून जनपद जो कि आर्थिक, शैक्षणिक, आवासीय एवं व्यापारिक गतिविधियों में अपनी पहचान बना चुका है। निर्माण या उत्पादन कार्य में श्रम शक्ति का उपलब्ध होना जरूरी है क्योंकि श्रम के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। जबकि श्रमिकों की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है। देखा गया है कि श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप समाज में श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। जिसमें संगठित एवं असंगठित श्रमिक वर्ग थे। संगठित श्रमिक वें श्रमिक है जो अपने रहन-सहन का स्तर सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर प्रयास करते रहते हैं जबकि असंगठित श्रमिक वें श्रमिक है जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने हेतु संगठित होकर अपनी नियोक्ताओं से अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते हैं जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। जहां श्रमिकों की संख्या दस से कम हो, वह असंगठित क्षेत्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्रों में वह श्रमिक है जो गाँव अथवा शहरों में मजदूरी पर अस्थायी रूप से काम करते हैं। चूंकि यह श्रमिक वर्ग मुख्यतः बिखरा हुआ होता है। अतः इनका परस्पर संगठन नहीं हो पाता है।

कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले दिसम्बर 2019 में चीन के बुहान से शुरू हुआ था। यह वायरस नोवेल और कोरोना फैमिली से होने पर कोविड नाम दिया गया जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। धीरे-धीरे पूरा विश्व इस महामारी का शिकार हो गये। 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री के अचानक लॉक डाउन की घोषणा मानो जन जीवन थम सा गया तथा सभी कार्य बन्द हो गये श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति पैदा हो गयी। कोविड की जारी वैश्विक संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी यानी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, दैनिक मजदूरी के लिए शहरों में पलायन करने वाले श्रमिक और शहरों में सड़क के किनारे ठेला लगा कर आजीविका चलाने वाले लोगो ने अपना रोजगार खो दिया।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन—

गुप्ता महेश एवं राजे, उषा (2019) ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन पर अध्ययन किया गया। जिसमें देखा गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षा प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। इस हेतु सरकार एवं स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर

किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है। श्रमिकों को शिक्षा का महत्व समझाना अति आवश्यक है।

मालथी डॉ० एस, कोकिला एन एवं पी० गोविंदराज, (2019) ने भारत में असंगठित क्षेत्रों की भूमिका के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यदि असंगठित क्षेत्र को विशिष्ट औपचारिक क्षेत्र में विनियमित किया जाता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी अतंतः कम हो जायेगी 2014 से श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए समग्र आवंटन में वृद्धि हुई है। भारत मेक इन इंडिया, कौशल विकास आदि प्रारम्भ किया है।

मुडले (2017) ने औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की जीवित स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यह पाया गया कि शिक्षा और प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक कारकों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। इसे सुधारने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

मनिना (2015) इस अध्ययन में लेखक ने अनौपचारिक बाजार और इसकी कमजोरी के बारे में चर्चा की है। देश के बाजारों की स्थितियों का विकास कम विकसित बाजार को विकासशील बाजारों की ओर संदर्भित किया। श्रमिकों के कौशल में सुधार करने का महत्वपूर्ण तरीका सामाधान है। अनौपचारिक रोजगार यह है कि अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया जाना चाहिए।

सत्यनारायण (2014) ने आंध्रप्रदेश में स्थित चीनी के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को मिलने वाले कल्याणकारी सुविधाओं के सम्बन्ध में अपने शोध पत्र प्रकाशित किये, जिसमें उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर श्रमिक इन कल्याणकारी सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं। और साथ ही उनमें कार्य के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति भी देखने को मिली है। ऐसे कर्मचारी जो संस्था में विगत पाँच से दस वर्षों से कार्यरत हैं वे इन सुविधाओं से संतुष्ट हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

- 1- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के आर्थिक जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करना।
- 2- कोविड-19 का श्रमिकों पर पड़े शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव का पता लगाना।
- 3- सरकार द्वारा किये गये प्रयास कहीं तक सफल हुए इसका पता लगाना।
- 4- कोविड-19 के समय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव पर सुझाव देना शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

कार्य विधि-

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतः प्रथम तथा द्वितीय समंको पर आधारित है प्रथम समंको को असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं सामूहिक परिचर्चा द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक वार्तालाप एवं अवलोकन विधि से सूचनाओं एवं तथ्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में श्रमिकों के आवास स्थलों में जाकर उनकी वास्तविक स्थिति एवं कार्यदशाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्यों का संकलन किया गया है। द्वितीय समंको का संकलन विभिन्न प्रकार पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशनों, जर्नलो समाचार पत्रों का उपयोग किया गया है।

शोध नमूना विधि-

असंगठित क्षेत्र के न्यादर्श श्रमिकों का विवरण-

- 1- भवन निर्माण के श्रमिक
- 2- होटल व्यवसाय
- 3- कृषि क्षेत्र के श्रमिक
- 4- स्वरोजगार क्षेत्र (रिक्शा चालक, आटो चालक, सडक किनारे ठेला लगाने वाले)
- 5- ठेकेदार द्वारा उद्योगों में नियोजित श्रमिक

लॉकडाउन के कारण उपरोक्त श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पडा इस में कोई संशय नहीं। ऐसे समय में जबकि ये श्रमिक असहाय महसूस कर रहे थे। तब सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर हर संभव इनकी मदद की गयी। जिसे तालिका संख्या (01) में देखा जा सकता है।

तालिका संख्या (01)

क्र०	श्रमिकों का विवरण	सूचकों की संख्या	सरकारी सहायता पाने वाले श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत में
1	भवन निर्माण के श्रमिक	30	26	86.67
2	होटल व्यवसाय	30	24	80
3	कृषि क्षेत्र के श्रमिक	30	15	50
4	स्वरोजगार क्षेत्र (रिक्शा चालक आटो चालक सडक)	30	13	43.33

	किनारे ठेला लगाने वाले)			
5	ठेकेदारों द्वारा उद्योगों में नियोजित श्रमिक	30	20	66.67
	कुल योग	150	98	65.33

स्रोत – निजी सर्वेक्षण के आधार पर

उर्पयुक्त तालिका संख्या 01 से स्पष्ट है कि 65.33 प्रतिशत श्रमिकों ने सरकारी सहायता प्राप्त कि। इन श्रमिकों में सबसे अधिक 86.67 प्रतिशत तक की सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले भवन निर्माण के श्रमिक हैं। तथा सबसे कम सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले स्वरोजगार श्रमिक हैं जिनका 43.33 प्रतिशत सहायता प्राप्त करने वाले श्रमिक है

तालिका संख्या (02)

क्र० सं०	विवरण	प्राप्त सहायता प्रतिशत में
01	सरकार से	65.33
02	ठेकेदारों से	34.67
	कुल	100

स्रोत-निजी सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका संख्या 02 से स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी के समय इन श्रमिकों को 65.33 प्रतिशत तक की मदद सरकार द्वारा पहुंचायी गयी। सरकारी मदद के अलावा उनके ठेकेदार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया, जो उर्पयुक्त तालिका संख्या 02 से भी स्पष्ट होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी ने विश्व को स्थिर कर दिया था इस स्थिति में इन श्रमिकों में अपनी रोजी-रोटी के लिए चिन्ता लगी रहती थी। श्रमिकों के मन में शंका बनी रहती थी जब कि श्रमिक कभी खाली नहीं बैठते लेकिन लॉकडाउन की वजह से कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। श्रमिकों पर कोविड-19 का बहुत बुरा प्रभाव पडा।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि कोविड-19 से सभी क्षेत्र के श्रमिकों पर बहुत बुरा प्रभाव पडा, श्रमिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया इन श्रमिकों की स्थिति बेहद खराब हो गयी थी जबकि राज्य तथा केन्द्र सरकार की तरफ से कई उपाय किये गये। जो काफी हद तक सफल भी हुए। किन्तु अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पाया जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं।

सुझाव

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों का समय-समय पर सर्वेक्षण करवाया जाय तथा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को लागू करने के ईमानदारी पूर्ण प्रयास किये जाये।
- कार्य करते समय यदि श्रमिक दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है तब श्रमिक को तथा उसके परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में नियोजित या ठेकेदार की ओर से सामूहिक जिम्मेदारी उठाने में मदद देनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त कई अहम नीतिगत बदलाव लाने की आवश्यकता होगी, जैसे –स्वास्थ्य सुविधाओं की और अधिक ध्यान देना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के मामले में लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा सके। और उसका बोझ व्यक्ति पर न पडने पाये।

सन्दर्भ सूची-

- 1- बलोदी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (उत्तराखण्ड) समग्र ज्ञानकोश विनसर पब्लिशिंग कम्पनी, देहरादून
- 2- दास, देवेन्द्र कुमार- इकोनोमिक आइडियाज ऑफ सिक्स ग्रेड इकोनोमिस्ट, स्कैचेडा एण्ड कमेन्टी: डीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- 3- गर्ग, मीनाक्षी एव जैन, प्रदीप, इवैल्युएटिंग लेबॉर वेलफेयर लेजिस्लेशन एण्ड मेजर्स-आफ कौटन टेक्सटाइल इण्डस्ट्री इन पंजाब, यूनिवर्सल जर्नल आफ मैनेमेन्ट, वाल्यूम, 1 खण्ड, 2 दिसम्बर, 2013 पृ० 97-102
- 4- सत्य नारायण, पी०वी० ए स्टीडी आन वेलफेयर मेजर्स एण्ड देयर इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी वर्क लाइफ एन इण्टरनेशनल जर्नल आफ विजनेस वाल्यूम उखण्ड, 1 जूलाई 2014, पृ० 45-46
- 5- अमर उजाला
- 6- नवभारत टाइम्स
- 7- योजना

